

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ МИКСОМИЦЕТОВ РОДА *FULIGO* HALLER В УКРАИНЕ

Д.В.ЛЕОНТЬЕВ, А.Ю.АКУЛОВ

Харьковский национальный университет им.В.Н.Каразина

пл.Свободы, 4, г.Харьков 61077

Род *Fuligo* Haller (Physarida, Mухогастрия) принадлежит к числу наиболее распространенных и заметных родов миксомицетов. Благодаря рекордным размерам спорокарпов (до нескольких десятков сантиметров), он был хорошо известен уже в древности, даже получив несколько народных названий: «ведмино масло» в Германии, «цветок дубовой коры» в Англии, «casa de Luna» в Мексике. Первое научное описание *Fuligo* составил К.Линней в 1763г., а само название рода, означающее по-гречески «пепел», ввел пятью годами позже швейцарский ботаник А. фон Галлер [9]. В течение XIX в. род был существенно расширен, и началу XX в. большинство видов и внутривидовых таксонов *Fuligo* получили свои описания. Однако развитие системы рода продолжается до сих пор, поскольку ранг многих таксонов, входящих в его состав, остается дискуссионным [15].

На сегодняшний день род *Fuligo* насчитывает 13 внутренних таксонов, 9 из которых обычно рассматриваются в видовом ранге [9, 15, 16]. Многие из них являются космополитами, и обнаружены на всех континентах, кроме Антарктиды. Тем не менее, распространение *Fuligo* изучено далеко не повсеместно. Это связано со следующей особенностью, характерной, впрочем, и для многих других слизевиков. С одной стороны, различия между видами рода *Fuligo* носят, в первую очередь микроскопический, трудновывяемый характер. С другой – модификационная изменчивость отдельных видов настолько велика, что по внешнему облику их типичные формы отстоят от нетипичных дальше, чем от других видов. В результате, редкие и необычные виды как бы теряются среди внутривидового разнообразия обычных, и просто игнорируются коллекторами. Так, типовым и наиболее распространенным видом *Fuligo* является *F.septica* (L.) Wiggers. Именно он, как правило, обнаруживается сборщиками, и именно за него обычно принимают морфологически близкие виды. Авторам приходилось наблюдать в гербариях научных учреждений по меньшей мере 4 различных вида слизевиков, подписанные как *F.septica*, и, кроме того (это уже из разряда казусов), такого же названия удостоилась в одной коллекции шляпка *Xerocomus* sp., пораженная аскомицетом *Apiocrea chrysosperma* (Tul.) Syd.

Не меньшее значение имеет и проблема учета внутривидовых таксонов. В миксомицетологии внутривидовая таксономия в целом недостаточно разработана. Поэтому

большинство коллекторов не считают нужным указывать разновидности и формы обнаруженных видов, в том числе и видов рода *Fuligo*. В результате, несмотря на то, что *F.septica* упоминается практически во всех обзорах региональной биоты слизевиков, данные о распространении *форм* этого вида достаточно скудны.

Все рассмотренные проблемы в полной мере касаются и Украины. Парадоксально, но *Fuligo*, этот хрестоматийный и повсеместно встречающийся слизевик, изучен в нашей стране крайне поверхностно, и данные о его разнообразии здесь явно нуждаются в переоценке. В связи с этим, нами была предпринята попытка объединить существующие сведения о разнообразии и распространении *Fuligo* на территории Украины и расширить эти сведения на основании собственных сборов, проведенных в 2000-2002гг. на территории Харьковской области. В результате этой работы нами был составлен аннотированный список внутренних таксонов рода *Fuligo*, обнаруженных в Украине за весь период изучения слизевиков в стране. В этом списке мы впервые приводим сведения о внутривидовой таксономии украинских образцов *F.septica*. Кроме того, один из видов (*F.cinerea*) впервые отмечается нами для Левобережной Лесостепи, и еще один (*F.intermedia*) – впервые для Украины. Ниже приводится краткая версия этого списка. Для наиболее ценных находок указано местонахождение и гербарный номер образца.

1. *Fuligo cinerea* (Schw.) Morgan – Левобережное Полесье [6,12], Левобережная Лесостепь (ориг.). Образец CWU-MP-1-034. Собран: Харьковская обл., Змиевской р-н, Задонецкий бор; на опавшей хвое.
2. *Fuligo intermedia* Macbr. – Левобережная Лесостепь (ориг.). Образец CWU-MP-1-033. Собран: Харьковская обл., Змиевской р-н, Задонецкий бор; на куртине бриофитов.
3. *Fuligo laevis* Pers. – Левобережное Полесье [11].
4. *Fuligo muscorum* Alb. et Schw. – ... [6, 9].
5. *Fuligo septica* (L.) Wiggers forma indet. – Карпаты [4], Западное Полесье [12], Правобережное Полесье [3, 10, 12], Левобережное Полесье [11, 13], Правобережная Лесостепь [10], Левобережная Лесостепь [1, 2, 12], Донецкая Лесостепь или Левобережная Злаково-Луговая Степь [10] [7], Крым [5, 14].
6. *Fuligo septica* (L.) Wiggers f. *septica*. – Левобережная Лесостепь (ориг.)
7. *Fuligo septica* (L.) Wiggers f. *flava* Pers. – Левобережная Лесостепь (ориг.)
8. *Fuligo septica* (L.) Wiggers f. *candida* (Pers.) R.E.Fries – Левобережная Лесостепь (ориг.)

Из приведенного списка видно, что в настоящий момент в Украине обнаружено 8 таксонов рода *Fuligo*, что составляет значительную величину – 61,5% от их общего числа. Есть все основания полагать, что дальнейшие исследования еще более расширят это число.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРЫ

1. Акулов А.Ю., Леонтьев Д.В. Миксогастровые слизевики Левобережной Лесостепи Украины // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та. 2001. Т.14(53), №1. С.8-10.
2. Бенике Л.А. Первые сведения о флоре слизистых грибов Харьковской и Курской губерний // Про. Общ. исп. прир. Харьк. ун-та. 1914. Вып.3. С.1-3.
3. Вальц Я.Я., Ришави А. Список коллекции миксомицетов и грибов, собранных А.С.Роговичем, Я.Я.Вальцем и Л.Ришави // Зап. Киев. Общ. Естествоисп. 1871. Т.П., Вып.П. С.187-189.
4. Дудка І.О., Кривомаз Т.І. Нові види міксоміцетів з Українських Карпат // Укр. ботан. журн. 1996. Т.53, №6. С.710-716.
5. Дудка І.О. Нові для України види нівальних міксоміцетів з Криму. // Укр. ботан. журн. 2000. Т.57, №1. С.57-61.
6. Зерова М.Я., Морочковський С.Ф., Сміцька М.Ф. Відділ Мухорphyta – Слизевики / Визначник грибів України. Т.1. К.:Наукова думка, 1967. С.8-62.
7. Кривомаз Т.І. Нові для території Дніпровсько-Орільського заповідника види міксоміцетів // Матер. конф. “Актуал. пробл. ботаніки та екології”. Зноб-Новгородське; Ніжин, 2001. С.16.
8. Леонтьев Д.В., Акулов А.Ю. Кумулятивный чеклист слизевиков Украины // Матер. Всеукр. конф. “Биоразнообразие природных и техногенных биотопов Украины”. Донецк, 2001. С.169-173.
9. Новожилов Ю.К. Определитель грибов России: отдел Слизевики. Вып.1. Класс Миксомицеты. СПб.: Наука, 1993. 288с.
10. Підопличко М.М. Критичні матеріали до флори міксоміцетів України // Журн. Біоботанічного циклу АН УРСР. 1932. №3-4. С.69-102.
11. Романенко Е.А. Миксомицеты лесопарковой зоны г.Киева и его окрестностей // Матер. конф. «Микол. и криптогам. ботан. в России». СПб, 2000. С.242-243.
12. Целле М.А. Матеріали до флори міксоміцетів України // Вісн. Київ. ботсаду. 1925. Вип.2. С.31-39.
13. Borszschow N. Ein Beitrag zur Pilzflora der Provinz Czernigoff // Bull. Acad. Imp. Petrip. 1868. P.219.
14. Leveille J.H. Observasion medicales et enumeration des plantes requelies en Tauride. T.2. Paris: Bourgin et C°, 1842. P.33-242.
15. Lister A. A monograph of the Mycetozoa. Ed.3 by G.Lister. London: B.M., 1925. 296 p.
16. Nannenga-Bremekamp N.E. De Nederlandse Muxomyceten. Amst.: K.N.N.E., 1974. 440 p.